

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ

Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович,

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет имени Мирзо Улугбек, Самарканд Узбекистан. E-mail: djfmfarroh@gmail.com

Аннотация: Целью исследований является разработка и оценка конструктивных элементов сейсмоизоляции зданий на опорах "свая в трубе" с применением системы неупругих выключающихся связей, оценка сейсмической реакции и выбор рациональных параметров сейсмоизоляции.

Ключевые слова: сейсмоизоляции, вибростолы, сейсмических нагрузок

В последние десятилетия значительно возрос интерес специалистов всех стран к системам сейсмоизоляции, поскольку такие системы эффективны не только с точки зрения надежности, но и с экономических позиций. Особое внимание ученых и исследователей привлекает путь улучшения антисейсмических качеств, связанных со снижением сейсмических нагрузок на сооружение за счет регулирования их динамических характеристик. Отмеченное регулирование осуществляется несколькими способами. Одни из них заключаются в том, что при проектировании здания его динамические характеристики подбираются таким образом, чтобы избежать резонансного увеличения амплитуды, а другие способы реализуются за счет введения дополнительных резервных выключающихся связей, систем дополнительного сухого трения или трения гистерезисного типа.

Идея сейсмоизоляции по существу позаимствована из теории виброизоляции. Частоты собственных колебаний проектируемого сооружения подбираются таким образом, чтобы они существенно отличались от частот вынужденных колебаний во избежание опасных резонансных режимов. Трудности заключаются в том, что в отличие от промышленной динамики, где применяется

виброизоляция, амплитудно-частотные спектры внешних воздействий при различных землетрясениях весьма разнообразны.

Имеются группы сейсмоизолирующих устройств, среди которых можно особо выделить системы опорных кинематических фундаментов, системы многослойных опор, системы со скользящими опорами, системы с выключающимися и включающимися связями, которые получили реальное воплощение в сейсмостойком строительстве.

Значительное число разработок посвящено сейсмоизолирующим фундаментам. В их конструктивных решениях предполагается противодействие сооружений сейсмическим силам не за счет увеличения прочностных характеристик конструкций, а за счет снижения сейсмической нагрузки на защищаемые объекты.

В мировой практике наибольшее распространение получили системы сейсмоизоляции с применением многослойных опор, состоящих из чередующихся слоев каучука и стальных пластин, которые являются простейшими изоляторами и обладают весьма высокой жесткостью в вертикальном направлении.

Американскими специалистами в системах сейсмоизоляции были применены многослойные резинометаллические опоры. Проведенные исследования показали, что во время землетрясения ускорения колебаний здания в уровне верхнего этажа на 25% меньше, чем на грунте основания здания. Резинометаллические опоры устанавливались под колоннами или в местах пересечения несущих стен, а при отсутствии подземного помещения, устанавливались на отдельно стоящие фундаментные плиты.

Специалистами Новой Зеландии были предложены резинометаллические опоры с вертикальным цилиндрическим свинцовым сердечником, выполняющим роль поглотителя энергии. Считалось, что свинцовый сердечник обеспечивает высокую жесткость в вертикальном направлении. При сильных сейсмических воздействиях в сердечнике возникают большие пластические деформации, что позволяет увеличить затухание колебаний в 3-5 раз. Такая конструкция является наиболее экономичной системой сейсмоизоляции, однако исследования показали, что в некоторых случаях возможно разрушение свинцового сердечника.

Японскими учеными представлено сейсмоизолирующее устройство, гасящее как горизонтальные, так и вертикальные колебания. Устройство представляет собой сочетание резинометаллической опоры с пневматической подушкой высокого давления. Предполагается, что это устройство может применяться для поддержания конструкции зданий массой до 500 т ($5 \cdot 10^4$ кН).

Разработана конструкция резинометаллических опор с упругопластическими элементами в виде коротких металлических колонн, пластические деформации которых при сейсмических воздействиях способствуют поглощению энергии колебаний. Авторы работы считают, что упругопластические элементы существенно увеличивают затухание, уменьшают амплитуды колебаний и в три раза снижают сейсмические нагрузки.

Американскими специалистами предложена система сейсмоизоляции, состоящая из чередующихся слоев тефлона, стальных листов, центрального цилиндрического вертикального резинового сердечника и восьми вертикальных периферийных резиновых стержней. Применение такой системы позволяет снизить величину горизонтального ускорения, поперечной силы и опрокидывающего момента в 3-8 раз.

Системы сейсмоизоляции в виде резинометаллических опор в целом благоприятно сказываются на сейсмостойкости зданий и сооружений. Однако, для зданий и сооружений, оказавшихся в эпицентральной зоне, необходимо предусмотреть мероприятия по снижению вертикальной составляющей сейсмического воздействия.

В работах американских ученых Д.И. Ли и И.М. Медланда приведены результаты исследований многоэтажных каркасных зданий на виброизоляторах, состоящих из слоистых резинометаллических опор и демпферов. Сейсмическое воздействие задавалось записями акселерограмм реальных землетрясений. Изучалось влияние частоты собственных колебаний и сейсмическая реакция здания с системой сейсмоизоляции при заданном сейсмическом воздействии и заданной конструкции здания. В результате проведенных исследований отмечено, что сейсмоизоляция может быть запроектирована так, что конструкция здания при сейсмическом воздействии будет работать в упругой стадии.

Специалистами Новой Зеландии было исследовано поведение систем сейсмоизоляции, состоящих из податливых в горизонтальном направлении опор, изолирующих сооружение от движения основания в области наиболее опасных частот, а также деформирующих устройств, гасящих резонансную раскачку. Сейсмическое воздействие задавалось записями акселерограмм сильных землетрясений. Проведенные исследования показали, что эффективность сейсмоизоляции в значительной степени зависит от спектрального состава сейсмического воздействия. Авторы работы считают, что удачным подбором сейсмоизоляции можно добиться многократного снижения расчетных нагрузок для основных сооружений атомных электростанций, высотных зданий и мостов.

В настоящее время в сейсмостойком строительстве большое распространение получают системы сейсмоизоляции под названием "скользящий пояс", который

выполняется в виде ряда опор, расположенных между фундаментом и подземными конструкциями зданий. Каждая опора имеет две пластины, не связанные между собой. При повышении инерционных нагрузок выше определенного уровня, здание начинает проскальзывать относительно фундамента, и с этого момента усилия от сейсмических нагрузок в элементах несущих конструкций практически не изменяются.

Разработаны и экспериментально исследованы скользящие опоры для железобетонных каркасных зданий. Они выполнялись с наклонными плоскостями контактирующих поверхностей с использованием пластин и пленки из фторопласта. Проведенные исследования показали, что для более гибких зданий применение системы скользящих опор менее эффективно, чем для зданий жесткой конструктивной схемы.

Немецкими учеными была разработана сейсмоизолирующая конструкция для атомных электростанций. Между основанием и надземной конструкцией станции устанавливались виброизоляторы, включающие в себя пружины в горизонтальном и вертикальном направлениях и демпфирующие элементы. В качестве воздействий были приняты акселерограммы Эль-Центро. Для сравнения принималась сейсмическая реакция двухэтажных каркасных зданий, имеющих жесткий фундамент со скользящим поясом из неопреновых прокладок и с системой пружин. В результате исследования было установлено, что максимальные ускорения и перемещения системы сейсмоизоляции в виде пружин с элементами вязкого трения в несколько раз ниже, чем в здании с жестким фундаментом и зданий с неопреновыми прокладками. Но предложенная комбинированная система сейсмоизоляции имеет высокую стоимость и трудоемка при изготовлении и монтаже.

Широкое внимание специалистов привлекает идея применения в конструкциях сейсмостойких зданий различных подвижных опор на шарах, роликах, катках,

сферических эллипсоидах и других элементах. Среди них можно выделить класс опорных кинематических фундаментов, как наиболее простой в техническом решении, удовлетворяющий производственным требованиям. За счет увеличения относительного перемещения при сейсмическом воздействии, опорно-кинематические фундаменты уменьшают динамические нагрузки на здания и сооружения.

Применение системы сейсмоизоляции при определенных условиях может обеспечить снижение сейсмической нагрузки до такой степени, что отпадает необходимость в проведении антисейсмических мероприятий.

При больших сейсмических воздействиях кинематические фундаменты включаются в работу, переходя из одного состояния в другое не скачкообразно, а постепенно по нелинейной зависимости и в значительной степени изменяют динамические свойства здания или сооружения, что приводит к эффективному снижению сейсмических сил.

Японскими учеными К. Мацшита и М. Ицуми были исследованы различные катковые системы с шарами, расположенными между двумя криволинейными плоскостями, обеспечивающими возвращение шаров в исходное положение после смещения под действием сейсмических сил. Для увеличения затухания колебаний пространство между шарами и их опорами заполняли мастикой. Испытания этой модели на вибростоле показали значительное снижение ускорений по сравнению с ускорениями вибростола.

Разработаны и испытаны кинематические фундаменты, принятые в качестве сейсмоизоляции, которые устраивались на уровне подвала или цокольного этажа. При сейсмическом воздействии, за счет поворота фундаментов, происходит плавное изменение основного периода собственных колебаний здания и исключение резонансного режима вынужденных колебаний. В результате

исследований было установлено снижение параметров реакции опытных домов до 3-4 раз, по сравнению с аналогичными домами традиционной конструкции.

Разработана система сейсмоизоляции, включающая стальные шаровые опоры из тефлона и горизонтальные упругие элементы в виде стержней. Перекрытие нижнего этажа опирается на подвижные опоры и соединяется упругими горизонтальными элементами с конструкциями фундамента. Отмечается, что при применении такой системы реакция сооружения уменьшается от 9 до 18 раз.

Широкое распространение в сейсмическом строительстве получили конструкции с упругими связями. Большой опыт накоплен в зданиях, где применен гибкий этаж, выполняющий роль упругого амортизатора.

С целью снижения сейсмических нагрузок М.А. Био и Грин разработали и исследовали теоретические основы расчета зданий с первым гибким этажом. Авторами отмечается, что первый этаж многоэтажного здания проектируется настолько податливым, чтобы поглотить колебания, вызванные землетрясением.

В работах С.В. Полякова и Р.Дж. Скиннела обращено внимание на то, что в зданиях с первыми гибкими этажами элементы каркаса подвергаются иногда весьма значительным разрушениям. Одна из причин заключается в том, что в случае наличия низких частот в спектре сейсмических колебаний грунта, устройство гибких этажей приводит не к снижению сейсмической нагрузки, а, напротив, - к ее повышению, вследствие сближения собственных частот колебаний зданий по одной или двум основным формам преобладающих частот сейсмических колебаний грунта.

Отмечается, что с повышением гибкости сооружения и увеличением периода свободных колебаний, коэффициент динамичности уменьшается и, следовательно, величины сейсмических сил получаются тем меньше, чем больше гибкость сооружения.

Отмечается, что гибкие первые этажи не обеспечивают достаточный уровень рассеивания энергии и, кроме того, приводят к значительным коэффициентам динамичности в резонансной зоне.

Таким образом, проведенный анализ систем сейсмоизоляции показал, что их необходимо не только совершенствовать, но и искать новые конструктивные решения.

Литературы.

1. Айзенберг Я.М. и др. Адаптивные системы сейсмозащиты сооружений. М., 1978. 248 с.
2. Поляков С.В. Последствия сильных землетрясений. М., 1978. 311 с.
3. Farrukh Madiev, Sodiq, Rahmonkulov; „Standardization of traffic, Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19), 1,03, 135-139, 2020, Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of ...
4. F. Z. Chorshanbayev, Ch. O. Meliyeva, A. Ziyatova; „Shaharsozlik normalari va qoidalari asosida turar-joylarini, inshootlarini o'rganish hamda loyitsalash", Modern scientific challenges and trends, 92, 2018, 19-26, 2018, issue 11 part 1 december 2018 Collection of Scientific Works WARSAW

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686